

РАЗДЕЛ. СОЦИОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459062>

УДК 316

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ В СТУДЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Е.В. Высоцкая,

Е.Е. Пойда,

ст. преп.,

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,

пос. Персиановский

Аннотация: На основе конкретного социологического исследования, статья анализирует субъективное восприятие расовых отношений в обществе студентами, анализирует его отношение к националистам, отношение к трудящимся-мигрантам и применение силы для защиты национальных интересов.

Предметом исследования стали студенты всех факультетов Дона аграрного университета. Для сбора первичной информации использовались следующие методы расследования: пересмотр анкеты и интервью с лицом для определения основных позиций ответчика, его мотивов и отношения к рассматриваемой проблеме. Население выборки включило 489 человек, что эквивалентно 43,6 % студентов за весь день. В выборку были включены представители 16 национальностей.

Исследование позволяет нам сделать вывод, что документ о межэтнических отношениях в подростковом возрасте очень важен.

Ключевые слова: межэтнические отношения, межнациональное согласие, ксенофобия, этнический негативизм, молодежь

INTERNATIONAL RELATIONS AND THEIR PERCEPTION IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT

E.B. Vysotskaya,

E.E. Poyda,

Senior Lecturer,

FSBEI HE «Donskoy GAU»,

pos. Persianovsky

Abstract: Based on a specific sociological study, the article analyzes the subjective perception of racial relations in society by students, analyzes their attitude towards representatives of other nationalities, attitudes towards labor migrants, as well as the use of force to protect national interests.

The object of the study was students of all faculties of the Don Agrarian University. To collect primary information, the following research methods were used: a questionnaire survey and an individual interview to determine the main positions of the respondent, his motives and attitude to the problem under study. The sample set included 489 people, which constituted 41.6 % of full-time students. The sample included representatives of 16 nationalities.

Research allows us to conclude: The role of interethnic relations in adolescence is very important.

Keywords: interethnic relations, interethnic harmony, xenophobia, ethnic negativism, young people

Введение. Как и во многих экспериментальных исследованиях в педагогике и психологии, субъекты исследования часто подвергаются достаточно тяжелым испытаниям в виде измерения личностных качеств, объема знаний, динамики представлений, выбора и т.д. [1]. Несмотря на то, что метод эксперимента малоприменим для получения результатов, которые можно было бы распространить на общество в целом, отметим, что проведение экспериментальной части нашего исследования было связано с серьезными этическими проблемами. Наша задача заключалась в том, чтобы после проведения эксперимента участники – студенты педагогических вузов были ограждены от дискомфорта и личных обид. Сегодня сложность отношений между национальностью и межэтническими конфликтами является чрезвычайно актуальной проблемой, которая нарушает многочисленные умные умы человечества. В ваших знаниях Российская федерация содержит многочисленные важные признаки. Это огромное государство не только на территориальной базе, но и наша страна – одна из

самых многонациональных стран в мире, что находит отражение в достаточно серьезных правовых документах вроде образования Российской Федерации явно. В данном контексте этнический фактор оказывает решающее влияние на социально-экономические процессы часто и на нынешних политиков, актуальной проблемы межэтнических отношений по всему миру, угрозы сепаратизма и подъема национализма не избежала и Россия.

В нашей стране двухлетняя проблема усугубляется кризисом и разрушением идеологических ориентиров и более нравственных взглядов. Дети, из которых формируется только идентичность, особенно уязвимы перед нынешней ситуацией. И этот процесс разворачивается в обществе, которое выделилось из империй, бедных людей и довольно просто очень остро бедных людей, которые полностью потеряли надежду на позитивные изменения в своей жизни. Эти обстоятельства объединяются в признаках молодого человека: Максимализм, который сам себе в закрытых группах объединения трендов, желание противостоять старым поколениям. Поэтому дети показывают общественное признание всей пропаганды, устанавливающей «обиду» общества, и напавшего, который формируется в картине других людей или иной национальности индивидуально. Все, что может вызвать в менталитете молодого человека элементы этноцентризма, шовинизма, ксенофобии, этнических предрассудков. Необходимо срочно следить за состоянием межэтнических отношений не только для выявления болевых точек в этой области, но и для влияния на общественное сознание с целью укрепления разоблачения значения, сотрудничества и дружбы между народами для обеспечения стабильности общества и его устойчивого развития [1-8].

Методика. В ноябре 2020 г. было проведено социологическое исследование целью – это было исследование отношения студентов Донгау, связанные с транснациональными отношениями.

Цели исследования:

- проанализировать субъективное восприятие молодежи;
- межнациональные отношения в обществе; определить отношение респондентов к представителям других национальностей;
- определить свое отношение к работе;
- мигранты; определить, где они видят причины межнациональной напряженности;
- определить уровень толерантности и ксенофобии в сознании молодежи;
- отношение к использованию насилия для защиты национальных интересов.

Основная цель исследования заключалась в продвижении укрепления положительной этнической уверенности в себе, межнациональное взаимодействие отношений с целью уменьшения условий для возникновения этнополитического экстремизма [7].

Для сбора первичной информации использовались следующие методы исследования: выборочная анкета; должно быть назначено индивидуальное собеседование основные позиции интервьюируемого, его мотивация и отношение к рассматриваемой проблеме.

Предметом исследования выступили студенты всех факультетов Института достижений. Селективный в общей сложности приняли участие 485 человек, что составляет 40,6 % студентов очной формы.

В выборку вошли 16 национальностей, но убедительно большинство из них (92,8 %) назвали себя русскими. от 7,2 % респондентов кто указал другие национальности были названы: армяне (10 человек), чеченцы (14 человека), турка (22 человека), лакцы (2 человека), евреи (2 человека), таджики (9 человека), а также татары, калмыки, белорусы, молдаване, мордовцы, немцы, лезгины, цыгане, греки (по 1 человеку). другие 2 люди называли себя метисами, один респондент назвал себя славянином, а другой - Представитель русской цивилизации. Некоторые люди затруднились определить собственное этническая принадлежность. В одном из интервью выяснилось, что это те, у кого родители другой национальности [3].

Результаты поиска. Университет всегда отличался многонациональным составом, который во многом благодаря своему расположению на юге России, а также многонациональности. Мнения опрошенных о существовании проблемы в нашем регионе международные отношения разделились почти поровну. Так считают 45,2 % респондентов. Эта проблема, безусловно, существует, и 54,8 % не ощущают ее. Там написано 1,8 % эта проблема встречается редко. Примечательно, что 91 % наличие проблемы межнациональных отношений в регионе 48,6 % россиян и только 37,1 % представителей других национальностей. В выборке 27,3 % респондентов принадлежат к другим представителям. хорошая (21,3 %) или очень хорошая (6 %) национальность. Среди россиян есть несколько ниже (22,1 % и 4,4 % соответственно). Среди других национальностей их намного больше (51,4 %). 60,4 % респондентов нейтрально относятся к представителям других национальностей, отмечая это, прежде всего, учитывает человеческое поведение. Выражено отрицательное отношение к людям других национальностей, практически только респонденты из России. Учитывая, что среди них около 10 % россиян, то это не так уж и дешево. Есть основания полагать, что лишь незначительное меньшинство опрошиваемый (менее 10 %) характеризуется устойчивыми националистами установки, абсолютное большинство характеризуется толерантностью к другим

этническим группам. Это подтверждается тем, что большинство опрошенных (82,9 %). В круг общения входят представители других национальностей. Это 24,5 % респондентов. Много. Только 17,1 % заметили, что в их кругу общения другие представители нет национальности.

Однако на семейном уровне негативные высказывания о представителях окружающих. Национальности слышны довольно часто, об этом говорят везде, считают, что 16,4 % респонденты. По крайней мере, иногда 73 % слышали негативные высказывания в адрес других народов. Только 8,3 % сказали, что никогда не слышали отрицательных отзывов от других наций. Более половины опрошенных (57,7 %) отрицательно относятся к ним, однако наиболее частые причины транснациональных конфликтов учитывают культурные и религиозные различия (51,3 %). Почти треть Респонденты видят причину международных конфликтов в нарушении прав личности наций (30,3 %). Экономические проблемы – главная причина транснациональных конфликтов отметили 8,5 % респондентов. 1,7 % считают, что именно эти конфликты являются причиной сумма всех причин. Иные причины назвали 7,2 % респондентов. Среди прочего. Причины, по которым россияне часто называют ошибки других представителей национальностей в повседневных ситуациях. Неадекватная реакция на культурные различия как фактор международной напряженности раскрывает источник многих иностранных боевых действий [4].

Социологические исследования. По данным социологов, в 2011 г. 68 % респондентов они открыто «чувствуют раздражение или неприязнь представители определенных народов. При этом почти треть респондентов видят причины межэтнической причины. Недостатки, связанные с нарушениями национального законодательства эффективность национальной политики как в стране в целом, так и в нашем регионе. Учитывая этическую сложность исследовательских процедур, мы опирались в основном на социально-этническую среду, окружающую студентов. По результатам опроса мы выявили, что национальная идентичность начинает осознаваться с дошкольного возраста и продолжает активно развиваться в младшем школьном, школьном и студенческом возрасте по убывающей, автостереотипы, проявившиеся в ответах студентов, продемонстрировали предпочтение ими своей национальной группы [1].

Полученные результаты. Анализ ответов, полученных в ходе опроса. Индивидуальное интервью позволяет сделать несколько выводов. Субъективное восприятие студента в международных отношениях, окружающая среда находится на тревожном уровне. Молодые люди часто встречаются. Враждебные высказывания в адрес людей, не принадлежащих к их национальности [2]. В то же время следует отметить, что есть благоприятные условия для снижения предотвращение транснациональной

напряженности и транснациональных конфликтов. Эти Предпосылки связаны с достаточно активным общением студентов нашего университета. Представители разных национальностей, очень объективные оценки их поведения представители, в основном положительное отношение международные браки и ряд других факторов. Есть процесс межличностного общения между разными культурами обогащение национальной идентичности. Толерантность к этнической идентичности находится и в некотором смысле возникает во взаимных ситуациях представители других этносов. Университет, как важный институт социализации, предназначен не только для образования. Знания и навыки имеют прямое влияние на обе системы, повышение личностного и социально-психологического уровня студентов; психологическая культура, поэтому развитие толерантности должно быть здесь – одно из приоритетных направлений [6].

Студенческий период – важнейший этап в формировании этнической идентичности, поэтому влияя на этнические стереотипы и отношения, на данном этапе может быть самым эффективным. И отрицательное восприятие определенной этнической группы или собственное исключительное мышление национальная группа опасна вдвойне. Ведь это носитель негативного отношения интеллектуальная элита будущего может стать транснациональным взаимодействием. Социологические исследования позволяют сформировать некоторые предложения:

1. Следует контролировать состояние транснациональных отношений студенческая среда [5].

2. Необходимо сформировать группу студентов в процессе обучения. Культурные навыки, которые способствуют улучшению транснациональных условий общения. Среди таких компетенций, полностью отражающих суть. Транснациональные взаимодействия обладают следующими компетенциями: отношение к историческому наследию и культурным традициям, готовность проявить уважение.

3. Процесс обучения в университете должен быть адекватным реакция студентов на культурные различия, в отличие от иностранной враждебности национальное исключение; необходимо обеспечить развитие правовой культуры студентов. Знать основные принципы и базовые знания государственной политики Российской Федерации. законодательство, регулирующее международные отношения. Важно развить у студентов понимание этой транснациональной проблемы [2].

Отношения – это социальная, универсальная, гражданская проблема, связанная с социальным Благополучием всех граждан, проживающих в РФ.

Список литературы

[1] Межнациональные отношения российского студенчества. [Электронный ресурс]. – URL: https://ozlib.com/828726/psihologiya/mezhnatsionalnye_otnosheniya_rossiyskogo_studenchestva. (дата обращения: 25.12.2020).

[2] Межнациональные конфликты в студенческой среде. [Электронный ресурс]. – URL: https://revolution.allbest.ru/sociology/00559415_0.html. (дата обращения: 25.12.2020).

[3] Трансформация духовно-нравственных ценностей современной сельской молодежи. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/vestnik-universiteta/2020/Vestnik_DonскойГАУ_35.1-2.pdf. (дата обращения: 25.12.2020).

[4] Межэтнические отношения в студенческой среде. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhethnicheskie-otnosheniya-v-studencheskoy-srede-2>. (дата обращения: 25.12.2020).

[5] Формирование культуры межнациональных отношений в студенческой среде. [Электронный ресурс]. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=11795>. (дата обращения: 25.12.2020).

[6] Межэтнические отношения в студенческой среде. [Электронный ресурс]. – URL: <http://arbir.ru/miscellany/U18S869E56084>. (дата обращения: 25.12.2020).

[7] Межэтнические отношения в студенческой среде. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e-koncept.ru/2015/85845.htm>. (дата обращения: 25.12.2020).

[8] Доклад «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в студенческой среде». [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/04/06/doklad-garmonizatsiya-mezhnatsionalnyh-i>. (дата обращения: 25.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Interethnic relations of Russian students. [Electronic resource]. - URL: https://ozlib.com/828726/psihologiya/mezhnatsionalnye_otnosheniya_rossiyskogo_studenchestva. (date of access: 25.12.2020).

[2] Interethnic conflicts in the student environment. [Electronic resource]. - URL: https://revolution.allbest.ru/sociology/00559415_0.html. (date of access: 25.12.2020).

[3] Transformation of spiritual and moral values of modern rural youth. [Electronic resource]. - URL: https://www.dongau.ru/nauk-i-innovatsii/vestnik-universiteta/2020/Bulletin_Donskoy_GAU_35.1-2.pdf. (date of access: 25.12.2020).

[4] Interethnic relations in the student environment. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhetnicheskie-otnosheniya-v-studencheskoy-srede-2>. (date of access: 25.12.2020).

[5] Formation of a culture of interethnic relations in the student environment. [Electronic resource]. - URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?Id=11795>. (date of access: 25.12.2020).

[6] Interethnic relations in the student environment. [Electronic resource]. - URL: <http://arbir.ru/miscellany/U18S869E56084>. (date of access: 25.12.2020).

[7] Interethnic relations in the student environment. [Electronic resource]. - URL: <https://e-koncept.ru/2015/85845.htm>. (date of access: 25.12.2020).

[8] Report "Harmonization of interethnic and interfaith relations in the student environment." [Electronic resource]. - URL: <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/04/06/doklad-garmonizatsiya-mezhnatsionalnyh-i>. (date of access: 25.12.2020).

© *Е.В. Высоцкая, Е.Е. Пойда 2021*

Поступила в редакцию 26.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Высоцкая Е.В., Пойда Е.Е. Межнациональные отношения и их восприятие в студческой среде // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 68-75. URL: <https://ip-journal.ru/>